

ӨРТ ТИЛСИЗ ЖАҰ ТИЛСИЗ ЖАҰДАН САКЛАНАЙЫК

У.Р.Каримов

Хожели районы АЖБ баслығы орынбасари подполковник.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18642452>

Районимыз аймағында өрт пенен байланыслы бахытсыз хәдийселердин кобейип кетиуи ушырасады. Сол мақсетте Хожели районы Айрықша жағдайлар бөлими тарепинен район аймағында жайласкан мекемелер, карханалар хәмде оқыў орынларының өрт қәуипсизлиги жағдайлары тексерилип шығылмақта.

Хәр бир анықланған кемшиликлерди сапластырыў ушын жазба корсетпелер берилип, насаз ҳалда болған электр розеткалар, өрт қәуипсизлиги қәделерине жуўап бермейтуғын ханалардын уактынша жумиси тоқтатылып тийисли хужжетлер дузилмекте.

Исши-хызметкерлер арасында өрт қәуипсизлигиниң алдын алыў хәм қәуипсизликти тәминлеў мақсетинде орынларда ушырасыўлар өткерилип, тусиник жумыслары кеннен алып барылмақта.

Район аймағындагы жеке меншик хәм көп қабатлы турак жайлардын өртке карсы жагдайы Хожели районы Айрықша жағдайлар бөлими өрт-қутқарыў бөлекшелери жеке курамы хәмде газ хәм электр тармақлары карханалари хызметкерлери менен биргеликте хәр бир пухаралардын турак жайларында өрттин алдын алыў хәм қәуипсизликти асырыў мақсетинде угит-насият тусиндириў жумыслары кең колемде алып барылмақта.

Буннан басқада турак жай, мекеме хәм кәрханаларға өрт қәуипсизлигинин алдын алыу бойынша еслетпелер тарқатыў жумыслары жолға қойылған.

Өртлердиң басым көпшилиги пуқаралар турак жайларында пайда болмақта. Өрт хәм басқада бахытсыз хәдийселердиң алдын алыў хәм келесиде өртлердиң келип шығыуына жол қоймаў мақсетинде жеке меншик турак жайлардың өртке қарсы жагдайын жақсылаў мақсетке муўапиқ болип есапланади.

Өрттиң келип шығыуына себепши нәрселерден бири бул электр ускенелери. Дурыс монтажланбаған электр сымларынан пайдаланыў, ямаса электр ускенелеринен надурис халда пайдаланыў бахытсыз хәдийселерге алып келеди.

Жасаў жайларымызда электр ускенелерин электр тәмийинлеў хызмети хызметкерлерине монтажлатыўды ҳасла ядтан шығармаўымыз керек. Электр разеткаларға бирден еки, уш электр ускенелерин жалғап пайдаланыў қатаң турде қадаған етиледи.

Себеби электр сымына куш тусип, ол қатты қызып кетип, нәтийжеде оның сыртқы қабаты жанып өрт пайда етеди.

Fevral, 2026-yil

Табийғый газден пайдаланғанда айырықша итибарлы болыўымыз керек, себеби табийғый газден надурис пайдаланыў өрт хэм кеўилсиз ўақыяларға алып келеди.

Табийғый газдиң шала жаныўы себебинен айырым пукараларымыз зәхәрленип емлеўханаларға тусиў жағдайлары ушыраспақта. Егерде бөлме ишинде газ ийисин сезсеңиз дәрхәл айна хэм есиклерди ашып шамаллатыўды умытпаңыз.

Жас балаларды уйде қараўсыз жалғыз қалдырып кетиў жағдайларыда өрттиң себепшиси болыўы мумкин. Себеби жас балалар қызығыўшан болып, шырпы ямаса басқа тез жанғыш затлар менен ойнап, өрт ҳәдийселерин келтириўи мумкин.

Ата-бабаларымыз «Өрт тилсиз жаў» деп бийкарға айтпаған. Сонлықтан қәуипсизликти тәминлеў хэм өрттиң алдын алыў хәр бир пухараның миннетли ўазыйпасы екенлигини умытпаўымыз керек.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH